

Psihijatrija

2020:2(2), str. 36-45

UDK: 616.895.4-057.875(497.16)

DOI: 10.5281/zenodo.3952538

Originalni istraživački rad

NIVO DEPRESIVNOSTI STUDENATA U CRNOJ GORI: PRELIMINARNA STUDIJA

Dr Maša Marojević

Dom zdravlja Cetinje, Crna Gora,
masha.marojevic6@gmail.com

Prof. dr Lidija Injac Stevović

Medicinski fakultet UCG, Klinika za psihijatriju, KCCG,
Podgorica, Crna Gora
injac19@yahoo.com

Sažetak

Depresija obuhvata ne samo poremećaj raspoloženja, već i mišljenja, volje i nagona. Ovaj poremećaj povezan je sa anksioznošću, ali i sa suicidalnim mislima i ponašanjem. Cilj ovog istraživanja bio je istražiti nivo depresivnosti, kao i zastupljenost i intenzitet simptoma depresije među studentima u Crnoj Gori. Od inicijalnog uzorka koji je brojio 346 ispitanika (71.1% žena), njih 233 je ispunilo kompletan Bekov inventar depresivnosti (BDI). Rezultati pokazuju da je depresija bila izražena kod 7.7%, a veoma izražena kod 3% studenata. Od pojedinačnih indikatora depresije, tri najizraženija bila su: kritičnost prema sebi, osjećaj nervoze i gubitak interesovanja za ljude oko

sebe. Rezultati su prodiskutovani i objašnjeni u kontekstu nalaza prethodnih istraživanja i trenutne društvene situacije. Takođe, predložene su i preporuke za buduća istraživanja.

Ključne riječi: poremećaji raspoloženja, depresija, BDI, mentalno zdravlje, studenti

UVOD

Depresija pripada poremećajima raspoloženja. U depresiji su uvijek poremećene emocije, mišljenje, volja i nagoni. Raspoloženje je sniženo u pravcu bezrazložne tuge, koja se opisuje kao intenzivan duševni bol i mučno osjećanje. Veoma je čest gubitak samopoštovanja, kao i ravnodušnost i utučenost. Poremećaji mišljenja u depresiji karakteristično se javljaju u vidu Bekovog trijasa: negativni doživljaj sebe, svijeta oko sebe, i negativna anticipacija budućnosti, što se manifestuje gubitkom samopoštovanja, analiziranjem svojih grešaka, bilo realnih ili umišljenih, osjećajem bespomoćnosti i beznadežnosti. Volja je takođe značajno poremećena, do te mjere da bolesnici ponekad nemaju volju ni za obavljanje elementarnih aktivnosti (održavanje lične higijene, ustajanje iz kreveta itd.). Na kraju, poremećaji nagona su prisutni kod većine bolesnika, i mogu se ispoljiti sniženim apetitom, poremećajima spavanja, sniženim seksualnim nagonom, sniženjem nagona za življenjem.

Sa druge strane, tuga predstavlja normalnu ljudsku emociju, odgovor na određena iskustva, gubitak voljene osobe, situacije. Sigmund Frojd je opisao razliku između procesa tugovanja i depresije, on je smatrao da je tugovanje posljedica realnog gubitka, gubitka objekta, dok je depresija posljedica emocionalnog gubitka (Freud, 1917). Mada se depresija i tugovanje često mogu preplitati, ono što je suštinska razlika među njima je da je tuga normalna emocija, koja predstavlja reakciju na određeni događaj, ona je prolazna i dozvolice osobi da nastavi sa normalnim funkcionisanjem, dok je depresija patološka tuga koja utiče na sve aspekte života i ne dozvoljava normalno funkcionisanje osobe.

Prve pisane dokaze o onome što danas poznajemo kao depresiju, nalazimo još i ranije, u doba Mesopotamije, dvije hiljade godina prije nove ere. O depresiji se govorilo kao o spiritualnoj, ne fizičkoj bolesti, i, kao i

većina mentalnih poremećaja u tom vremenu, smatrano je da je izazvana demonima, što znači da su je liječili sveštenici, umjesto ljekara, često koristeći brutalne metode prebijanja, izgladnjivanja, vezivanja. Međutim, i tada su određeni grčki i rimski ljekari depresiju vidjeli kao biološku i psihičku bolest, i tako je i tretirali.

Prema podacima *Svjetske zdravstvene organizacije (WHO, 2015)*, procijenjeno je da oko 4.4% svjetske populacije pati od depresije, pri čemu je depresija češća kod žena (5.1%) nego kod muškaraca (3,6%). Dakle, procijenjeno je da preko 322 miliona ljudi koji žive sa depresivnim poremećajima.

Važno pitanje vezano za uticaj depresivnih poremećaja na pojedinca jeste slabiji kvalitet života. Procenat pacijenata sa klinički značajnim pogoršanjem kvaliteta života varira u odnosu na postavljenu dijagnozu: unipolarna klinička depresija (63%), hronična/rekurentna depresija (85%) i distimični poremećaj (56%) (Rapaport, Clary, Fayyad i Endicott, 2005).

Poseban problem predstavlja komorbidni anksiozni poremećaji kod pacijenata sa depresijom. Anksiozni poremećaji su veoma prevalentni kod pacijenata sa kliničkom depresijom, i značajno utiču na kvalitet života pacijenta. Kada je riječ o samoubistvima, izik od suicida u slučaju postojanja depresivnog poremećaja je čak dvadeset puta veći od očekivanog, mada postoji značajna varijacija među istraživanjima (Harris i Barraclough, 1997).

Cilj ovog istraživanja je ispitivanje nivoa depresivnosti među studentima u Crnoj Gori, kao i učestalosti i intenziteta pojedinih simptoma koji mogu ukazivati na depresivni poremećaj.

METODOLOGIJA

Ispitanici

Podaci su prikupljeni pomoću upitnika distribuiranog *online*, putem *Google Forms*. Ukupan broj ispitanika bio je 346, pri čemu su obuhvaćena 34 studijska programa. U uzorku je bilo 246 (71.1%) ispitanika ženskog i 100 (28.9%) ispitanika muškog pola. Prosječna dob ispitanika iznosila je 23.18 (sa rasponom od 19 do 38) godina. Godinu je obnovilo 146 (42.2%) studenata, samofinansirajućih studenata bilo je 143 (41.3%), a najčešća ocjena bila je C (n = 115, odnosno 33.2% ukupnog uzorka). Dvadeset i pet (7.2%) ispitanika

navelo je da su nekada ili da trenutno imaju neki mentalni poremećaj. Podatak da postoji porodična istorija mentalnih poremećaja navelo je 47 (13.6%) ispitanika.

Instrumenti

Za prikupljanje podataka korišćen je *Bekov inventar depresije (BDI;* Beck, Ward, Mendelson, Mock i Erbaugh, 1961) koji se sastoji od 21 stavke. Svaka stavka BDI boduje se od 0 do 3 poena, pri čemu ispitanici obilježavaju odgovor koji se na njih najviše odnosi. Najniži mogući skor je 0, što bi značilo da je ispitanik svih 21 pitanja obilježio sa nulom. Najviši mogući skor na BDI je 63, što bi značilo da je ispitanik svako pitanje obilježio sa 3.

Na osnovu Bekovog inventara depresije, nivo depresije se može iskazati na sljedeći način: Sabiranjem poena sa svih pitanja dobija se ukupni skor koji može biti:

- 1 – 10 – normalne varijacije u raspoloženju
- 11 – 16 – manji poremećaji raspoloženja
- 17 – 20 – granica sa kliničkom depresijom
- 21 – 30 – umjerena depresija
- 31 – 40 – izražena depresija
- Više od 40 – veoma izražena depresija.

BDI je dopunjen pitanjima koja obuhvataju: demografske podatke, podatke o studijskom programu, godini studija, načinu finansiranja studija i prosječnoj ocjeni, kao i o metalnim poremećajima u ličnoj i porodičnoj istoriji.

Postupak

Istraživanje je provedeno u prvoj polovini 2019. godine. Istraživanje je bilo anonimno i povjerljivost podataka bila je zagarantovana. Podaci su obrađeni u programu SPSS, a za obradu podataka su korištene tehnike deskriptivne i inferencijalne statistike.

REZULTATI

Zanimljivo, od 346 ispitanika njih 233 (67.34%) je ispunilo kompletan BDI upitnik, dok je preostalih 113 ispitanika (32.66%) odbilo da odgovori na neka od pitanja.

Od 233 ispitanika koji su ispunili dio upitnika koji se tiče ukupnog skora na BDI-ju, 116, ili 49.8% prijavljuje normalne varijacije u raspoloženju, 56 ispitanika ili 24% prijavljuje manje poremećaje raspoloženja, a 6% ili 14 ispitanika prijavljuju granične vrijednosti sa kliničkom depresijom (tabela 1). Kod preostalih ispitanika postoji dovoljno visok skor, koji može zahtijevati dalje ispitivanje. Od 233 ispitanika 9,4% ili 22 ispitanika prijavljuju umjerenu depresiju, 18 ispitanika, ili 7.7% prijavljuje izraženu depresiju, a čak 7 ispitanika, ili 3% prijavljuje veoma izraženu depresiju (tabela 1).

Tabela 1. *Frekvencije i procenti ispitanika po stepenu izraženosti depresivnosti*

Ukupni skor na BDI-ju	Broj ispitanika (f)	Procenat ispitanika (%)
1 – 10	116	49.8%
11 – 16	56	24%
17 – 20	14	6%
21 – 30	22	9.4%
31 – 40	18	7.7%
Više od 40	7	3%

Pored ukupnih skorova na BDI-u, izračunate su aritmetičke sredine za svaku njegovu stavku posebno. Potom su indikatori anksioznosti rangirani po visini aritmetičke sredine procjena.

Kao što je već navedeno, svaka stavka BDI-a boduje se od 0 do 3 poena, pri čemu ispitanici obilježavaju odgovor koji se na njih najviše odnosi, pa prikazani rezultati mogu da se interpretiraju i referirajući se na ovaj raspon. Na primjer, promjena interesovanja za seks iznosi $M = 0.40$, pa možemo pretpodstaviti da kod studenata ne postoji značajna promjena interesovanja za seks.

Podaci prikazani u tabeli 2 pokazuju da studenti kod iskazuju prije svega kritičnost prema sebi i osjećaj nervoze ($M = 0.87$), dok se najmanje ističu gubitak na kilaži ($M = 0.36$) i gubitak apetita ($M = 0.32$).

Tabela 2. Izraženost indikatora depresije kod studenata

<i>Indikator depresije</i>	<i>M</i>
1. Kritičnost prema sebi	0.87
2. Osjećaj nervoze	0.87
3. Gubitak interesa za ljude oko sebe	0.80
4. Motivacija za rad	0.77
5. Osjećaj zadovoljstva	0.73
6. Osjećaj umora	0.73
7. Donošenje odluka	0.67
8. Poremećaji spavanja	0.60
9. Plakanje	0.58
10. Osjećaj tuge	0.57
11. Negativno viđenje sebe	0.53
12. Osjećaj da je kažnjen	0.49
13. Zabrinutost za sopstveno zdravlje	0.46
14. Osjećaj krivice	0.45
15. Obeshrabrenost povodom budućnosti	0.44
16. Osjećaj neuspjeha	0.41
17. Razočaranost u sebe	0.40
18. Promjena interesovanja za seks	0.40
19. Suicidalne misli	0.38
20. Gubitak na kilaži	0.36
21. Gubitak apetita	0.32

Najveći broj ispitanika, tj. 160 ispitanika ili 46.2% navodi blagu kritičnost prema sebi (1 bod), a 123 ispitanika ili 35.5% ne osjećaju da su išta gori od bilo koga drugog (0 bodova). Umjerenu kritičnost (2 boda) je iskazalo 48 ispitanika, ili 13.9%, a izraženu kritičnost (3 boda) je iskazalo 15 ispitanika, ili 4.3%.

Od 346 ispitanika, 146 ili 42.2% ne navode nervozu veću nego inače (0 bodova), dok 118 ispitanika ili 34.1% navode blagu nervozu (1 bod). Umjerenu nervozu (2 boda) navode 64 ispitanika ili 18.5%, a stalni osjećaj nervoze (3 boda) navodi 18 ispitanika ili 5.2%.

DISKUSIJA

Depresija u populaciji studenata je dugo istraživana tema, sa varijabilnim rezultatima u mnogim studijama. Na osnovu ukupnog BDI skora, u našem istraživanju 9.4% ispitanika prijavljuje umjerenu depresiju, 7.7% ispitanika izraženu depresiju a 3% veoma izraženu depresiju. Ovi rezultati se djelimično podudaraju sa drugim studijama rađenim na istu temu (Adewuya, Ola, Aloba, Mapayi i Oginni, 2006; Bayram i Bilgel, 2008; Furr, Westefeld, McConnell i Jenkins, 2001). U obzir se moraju uzeti veličina istraživanja i metodologija, demografski, socioekonomski i drugi faktori koji mogu uticati na različite rezultate ovih studija. Posmatrajući samo podatke iz naše studije, možemo reći da relativno veliki broj studenata u Crnoj Gori pati od određenog stepena depresije. Depresija je veoma prevalentan problem u svijetu, i dovodi do značajnih poremećaja u normalnom funkcionisanju pacijenata. Kod studenata, ovo se odražava na akademski uspjeh, jer umjereni i ozbiljni oblici depresije često rezultiraju propuštanjem predavanja, nižim ocjenama, značajnim interpersonalnim problemima (Heiligenstein, Guenther, Hsu i Herman, 1996). Rezultati našeg istraživanja ukazuju da bi studentska populacija u Crnoj Gori imala značajnih benefita od unaprjeđivanja pružanja psihološke podrške studentima, kao i od programa rane dijagnoze i terapije psihijatrijskih oboljenja.

Naše istraživanje pokazuje da su indikatori depresije sa BDI-a o kojima studenti najviše izvještavaju kritičnost prema sebi i osjećaj nervoze ($M = 0.87$), dok najmanje prijavljuju gubitak na kilaži ($M = 0.36$) i gubitak apetita ($M = 0.32$). Ovi rezultati nisu u skladu sa ranijim istraživanjem na uzorku studenata koje je pokazalo da su poremećaji spavanja i promjene u apetitu najizraženiji indikatori depresije kod studenata (Whisman, Perez i Ramel, 2000). Međutim, ovo istraživanje je rađeno na većem broju studenata, što može uticati na rezultate, kao i na studente u drugačijim socioekonomskim uslovima od naših ispitanika.

Umjerenu samokritičnost je u ovom istraživanju pokazalo 13.9% ispitanika, a izraženu kritičnost 4.3% ispitanika. Poznato je da nivo samokritičnosti značajno korelira sa nastankom depresije, ali ono što je posebno interesantan podatak iz ranijih istraživanja je veza između samokritičnosti kod adolescenata i odraslih i iskustava u djetinjstvu. Visoki nivoi samokritičnosti povezani su sa percepcijom strogih roditelja u

djetinjstvu, nestalnim iskazivanjem privrženosti i stalnim visokim očekivanjima od djeteta (Brewin, Firth-Cozens, Furnham i McManus, 1992; McCranie i Buss, 1984). Međutim, u novijim istraživanjima, kao centralni faktor ovog procesa samokritičnosti ističe se individualni nivo osjetljivosti u odgovoru na kritiku (Whelton i Greenberg, 2005). U praksi, koji god bio mehanizam nastanka visokih nivoa samokritičnosti, bitno je prihvatiti povezanost ovakvih osjećanja kako sa razvitkom depresije tako i sa brojnim drugim socijalnim problemima koji iz samokritičnosti proističu.

Osim toga, na BDI upitniku 34.1% ispitanika navodi blagu nervozu, 18.5% umjerenu nervozu a 5.2% ispitanika navodi stalni osjećaj nervoze.

Slijede ograničenja provedene studije. Istraživanje koje obuhvata veći broj ispitanika moglo bi pokazati drugačije rezultate. Takođe, u budućim istraživanjima, kao dodatne faktore analize, trebalo bi uzeti u obzir i geografske faktore, jer se većina studijskih programa u Crnoj Gori nalazi u Podgorici i veliki broj studenata ne živi u svom matičnom gradu tokom studiranja.

Ovo istraživanje ograničeno je i ograničenom bazom podataka na ovu temu u Crnoj Gori i okolnim državama, sa kojima bi se naši rezultati mogli porediti. Nova istraživanja na temu depresije kod studenata u Crnoj Gori mogla bi obezbijediti bazu referentnih podataka kako za buduća istraživanja tako i za naučno-stručne publikacije na ovu temu.

Za potrebe ovog istraživanja korišten je BDI koji imaju svoja ograničenja, pa bi se budućim istraživanjima ova ograničenja mogla smanjiti korišćenjem dodatnih skala za dijagnozu anksioznosti i depresije kod studenata.

Na kraju, faktor koji se mora uzeti u obzir je možda nedovoljna iskrenost ispitanika, usljed stigmatizacije osoba sa mentalnim poremećajem, koja je uobičajena u našem društvu.

Istraživanje depresije kod studenata u Crnoj Gori korak je u razumijevanju, otkrivanju i tretmanu mentalnih poremećaja u ovoj populaciji.

Istraživanje je pokazalo da trećina studenata navodi određeni stepen depresije. Ovo su preliminarni podaci i dalja istraživanja su svakako nužna za što bolje razumijevanje ovog problema.

REFERENCE

- Adewuya, A. O., Ola, B. A., Aloba, O. O., Mapayi, B. M. i Oginni, O. O. (2006). Depression amongst Nigerian university students. *Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology*, 41(8), 674–678.
- Bayram, N. i Bilgel, N. (2008). The prevalence and socio-demographic correlations of depression, anxiety and stress among a group of university students. *Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology*, 43(8), 667–672.
- Beck, A.T., Ward, C. H., Mendelson, M., Mock, J. i Erbaugh, J. (1961). An inventory for measuring depression. *Archives of General Psychiatry*, 4, 561-571.
- Brewin, C. R., Firth-Cozens, J., Furnham, A. i McManus, C. (1992). Self-criticism in adulthood and recalled childhood experience. *Journal of Abnormal Psychology*, 101(3), 561–566.
- Freud, S. (1917). Trauer und Melancholie (Žalost i melanholija). Vienna: Internationale Zeitschrift für Ärztliche Psychoanalyse.
- Furr, S. R., Westefeld, J. S., McConnell, G. N., & Jenkins, J. M. (2001). Suicide and depression among college students: A decade later. *Professional Psychology: Research and Practice*, 32(1), 97–100.
- Harris, E.C. i Barraclough, B. (1997). Suicide as an outcome for mental disorders. A meta-analysis, *British Journal of Psychiatry*, 170, 205-228.
- Heiligenstein, E., Guenther, G., Hsu, K. i Herman, K. (1996). Depression and Academic Impairment in College Students. *Journal of American College Health*, 45(2), 59–64.
- McCranie, E. W. i Bass, J. D. (1984). Childhood family antecedents of dependency and self-criticism: Implications for depression. *Journal of Abnormal Psychology*, 93(1), 3–8.
- Rapaport, M. H., Clary, C., Fayyad, R. i Endicott, J. (2005). Quality-of-Life Impairment in Depressive and Anxiety Disorders, *American Journal of Psychiatry*, 162, 1171-1178.
- Whelton, W. J. i Greenberg, L. S. (2005). Emotion in self-criticism. *Personality and Individual Differences*, 38(7), 1583–1595.

- Whisman, M. A., Perez, J. E. i Ramel, W. (2000). Factor structure of the Beck Depression Inventory—Second Edition (BDI-II) in a student sample. *Journal of Clinical Psychology*, 56(4), 545–551.
- World Health Organization (2015): <https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/254610/WHO-MSD-MER-2017.2-eng.pdf> (pristupljeno: 15.12.2020)

LEVELS OF DEPRESSION IN STUDENTS IN MONTENEGRO: A PRELIMINARY STUDY

Abstract

Depression encompasses not only mood disorders, but also thoughts, wills, and urges. This disorder is associated with anxiety but also with suicidal thoughts and behavior. The aim of this study was to investigate the level of depression, as well as the prevalence and intensity of depression symptoms among students in Montenegro. Of the initial sample of 346 subjects (71.1% women), 233 completed the Beck Depression Inventory (BDI). The results showed that high level of depression was found in 7.7% students whereas very high level of depression was reported by 3% of students. Of the individual indicators of depression, the three most pronounced were: self-criticism, nervousness, and loss of interest in the people around them. The results have been discussed and explained in the context of the findings of previous research and the current social situation. Recommendations for future research are made as well.

Key words: mood disorders, depression, BDI, mental health, students